

**АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ И АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ**

**ALGORITHMIC AND HARDWARE IMPLEMENTATION OF THE
MILLING PROCESS CONTROL SYSTEM**

КОТОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

Владимирский государственный университет

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,

Институт машиностроения и автомобильного транспорта.

ДЕНИСОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

к.т.н., доцент,

Владимирский государственный университет

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,

Институт машиностроения и автомобильного транспорта.

ПЕТУХОВА СОФЬЯ МАКСИМОВНА,

студентка,

Владимирский государственный университет

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,

Институт машиностроения и автомобильного транспорта.

KOTOV GEORGY ALEXANDROVICH,

student,

Vladimir State University

named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov,

Institute of Mechanical Engineering and Motor Transport.

DENISIV MAXIM SERGEEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Vladimir State University

named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov,

Institute of Mechanical Engineering and Motor Transport.

PETUKHOVA SOFYA MAKSIMOVNA,

student,

Vladimir State University

named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov,

Institute of Mechanical Engineering and Motor Transport.

В статье приводится описание разработанной системы управления процесса фрезерования с точки зрения алгоритмической и аппаратной части с целью обеспечения высокого качества изделий и эффективности при функционировании станка. Описаны конструктивные и функциональные характеристики разработанного трехкоординатного станка с числовым программным управлением (ЧПУ), а также приведен пример реализации системы управления станком. Описанный алгоритм

управления позволяет в режиме реального времени получать информацию с контрольно-измерительной системы и на основе этого вырабатывать управляющее воздействие на исполнительные органы устройства.

The article describes the developed control system of the milling process from the point of view of algorithmic and hardware parts in order to ensure high quality of products and efficiency in the operation of the machine. The design and functional characteristics of the developed three-coordinate machine with numerical control (CNC) are described, and an example of the implementation of the machine control system is given. The described control algorithm makes it possible to receive information from the control and measuring system in real time and, based on this, to develop a control effect on the executive organs of the device.

Ключевые слова: Алгоритмизация, фрезерование, изготовление изделий, фрезерный станок, ЧПУ, автоматизированная система управления, технологический процесс.

Key words: Algorithmization, milling, manufacturing of products, milling machine, CNC, automated control system, technological process.

В сегодняшней сложившейся ситуации информационного прорыва в области техники происходит вытеснение на предприятиях устаревших станков новыми видами оборудования. На смену данным машинам приходят новейшие станки с числовым программным управлением (ЧПУ) [1, с. 53].

С ростом рыночной конкуренции предприятия, занимающиеся обработкой твердотельных материалов, вынуждены решать вопрос быстрого и качественного производства продукции с минимальными затратами ресурсов. Фрезерные станки с ЧПУ позволяют обрабатывать изделия сложной геометрической формы в течение 7-8 часов. И даже такой длительный процесс работы не гарантирует высокого качества изготавливаемой модели.

Технологический процесс станка ЧПУ является сложным с точки зрения управления и контроля основных параметров системы, что приводит к нагромождению лишним оборудованием сложным для оператора интерфейсом.

Таким образом, решением данной проблемы может стать разработанная система управления обработкой твердотельных материалов фрезерованием. За счет простоты конструкции и отсутствия лишних подготовительных операций, сокращаются затраты на проектирование и эксплуатацию.

Основная часть

Для решения данной проблемы был разработан и спроектирован трехкоординатный станок с ЧПУ (рис. 1) для выполнения различных операций: формообразование, обработка, гравировка детали и т.д. [2, с. 129].

Основой данной конструкции являются металлические алюминиевые направляющие с осями X, Y, Z, рабочая поверхность для фрезерной обработки, рабочий инструмент-фрезерная головка, контрольно-измерительные приборы (КИП), контроллер на базе микропроцессора ATmega328 и шаговые двигатели.

Принцип работы станка ЧПУ заключается в формировании микропроцессором управляющего воздействия на исполнительные механизмы устройства и контроле их перемещения для реализации движения рабочего инструмента согласно заданной программе обработки [3, с. 9].

Управление станка с ЧПУ начинается с формирования управляющей программы (рис. 2), путем загрузки модели обрабатываемой детали в программную среду. Принципиальное отличие предлагаемого подхода от известных аналогов заключается в системе управления технологическим процессом. За счет разработанной системы время обработки сокращается с 7 до 5 часов.

Рис. 1. Трехкоординатный станок с ЧПУ.

Рис. 2. Блок-схема функционирования работы фрезерного станка с ЧПУ.

С помощью преобразователя цифрового сигнала команда поступает на исполнительные устройства, а именно в рабочий орган инструмента и стола. Во время подачи управляющего сигнала изменяется текущее состояние инструмента (перемещение на ускоренной или рабо-

чей подаче, тип интерполяции), режим вращения и т.д., а также определяются параметры перемещений – координаты конечных точек, параметры интерполяции и т.д.

Контрольно-измерительные приборы сигнализируют об изменении параметров станка с ЧПУ и о возникновении в нем неисправностей. Кроме этого, они информируют о протекании технологического процесса через систему управления станка, а именно об износе основного инструмента и его положении во время обработки [4, с. 5]. Если значения становятся равной предельно-допустимому значению, то производится останов станка, чтобы не допустить отказа основных технологических узлов системы. Далее диагностируется причина останова, и производятся действия по устранению данной причины. Если же ошибок в работе оборудования не было, то цикл работы станка завершается и все рабочие органы возвращаются в свое исходное положение [5, с. 34]. Такой подход существенным образом повышает производительность и экономит затрачиваемое время на изготовление изделий.

Примером существующей программной реализации системы управления может служить интерфейс, приведенный на рис. 3. При помощи приведенного программного обеспечения, появляется возможность управлять приводами осей X, Y, Z.

Рис. 3. Пример управляющей программы.

Дальнейшая разработка собственного программного обеспечения позволит не только управлять работой фрезерного станка с ЧПУ, но и обрабатывать детали с адаптивной системой управления.

Заключение

Одним из направлений совершенствования технологий машиностроительного производства можно считать внедрении цифровых вычислительных устройств в системы числового программного управления (СЧПУ).

Разработанный комплекс имеет следующие преимущества:

- потенциал для проведения научных исследований;
- конструкционные особенности и программная среда данного оборудования позволяет использовать его в работе по исследованию элементов искусственного интеллекта.
- позволяет увеличивать производительность продукта за счет сокращения технологических операций и улучшить качество конечных изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ошурков В.А. Разработка системы управления технологическим процессом многоменклатурного машиностроительного производства в условиях применения станков с ЧПУ/ В. А. Ошурков, Л.С. Цуприк, Е.С. Майорова, К.В. Бурмистров, И.С. Бурмистров// Машиностроение: сетевой электронный научный журнал Том 3.№3.г. Магнитогорск,-2015.С.53-55.
2. Котов Г.А. Разработка лабораторного стенда трехкоординатного станка с ЧПУ/ Г.А. Котов, С.А. Рязузов, М.С. Денисов, П.А. Чеботарев, С.М, Петухова, J.D. Nsanzimfura // Сборник научных статей IV международной научной конференции Том. Часть 1. . - Казань: ООО "Конверт" г. Москва, 2021. С. 128-130.
3. Пайвин А.С. Основы программирования станков с ЧПУ/ А.С. Пайвин, О.А. Чикова. - Учебное пособие «Основы программирования станков с ЧПУ» для студентов направления подготовки: Технология и предпринимательств. Екатеринбург, 2015. 102 с.
4. Шубина Н.В. Проектирование и реализация системы микропроцессорного управления фрезерным станком / Н.В. Шубина, Е.С. Васева. М.: Наука и перспективы, 2018. С. 54-62.
5. Жидяев А.Н. Наладка и обработка на станках с ЧПУ: учебное пособие / А. Н. Жидяев, С. Р. Абульханов. Самара: Издательство Самарского университета, 2020. 64 с.

© Котов Г.А., Денисов М.С., Петухова С.М., 2021.